

MA'NAVIY ZARARNI QOPLASHNI TARTIBGA SOLINISHI**Pulatov Otabek A`zamjon o`g`li****Toshkent davlat yuridik universiteti****Mehnat huquqi magistranti****Telefon: +998939411111**Pulatovo94@gmail.com

Bugungi kunda yurtimiz qonunchiligida dolzarb masalalardan biri hisoblangan ma'naviy zarar tushunchasi tobora ommalashib bormoqda. Chunki jamiyatimizning har bir sohasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak ma'naviy zarar iborasiga duch kelishimiz mumkin. Avvalo ma'naviy zarar tushunchasining o'zi nima, u qaysi jabhalarda namoyon bo'ladi va uni qanday tartibda undiriladi mana shu savollarga javob berish uchun avvalambor respublika qonunchiligidagi bir qator normalarga e'tibor qaratishimiz lozim.

Ma'naviy zarar - fuqaroning sha'ni, qadr qimmatiga dog' tushirilishi yoki ishbilarmonlik obro'siga putur yetkazilishidir. Ma'naviy zarar bo'yicha javobgarlik shartnomaga asoslanmagan, ya'ni huquqbuzarlik bilan bog'liq bo'lgan javobgarlikdan iborat. Huquqbuzarlik sodir etish natijasida jismoniy og'riq, azob-uqubat, ruhiy qiynoq va iztiroblar shaxsga yetkazilgan ma'naviy zarar hisoblanadi. Ma'naviy zarar shuningdek, yuridik shaxsga ham yetkazilishi mumkin (masalan: ishchanlik obro'sini yerga uruvchi ma'lumotlarni tarqatish orqali). Respublikamiz mehnat qonunchiligining bir qator moddalarida ham xodim ga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash masalasi nazarda tutilgan. Jumladan g'ayriqonuniy ravishda ishdan bo'shatilgan xodim ishga tiklanganda ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Ma'naviy zarar uchun to'lanadigan kompensatsiyaning miqdori ish beruvchining xatti-harakatiga berilgan bahoni hisobga olib, sud tomonidan belgilanadi, lekin bu miqdor xodimning oylik ish haqidan kam bo'lishi mumkin emas bundan tashqari o'z mehnat vazifalarini bajarish munosabati bilan mehnatda mayib bo'lishi, kasb kasalligiga chalinishi yoki salomatlikning boshqa tarzda shikastlanishi tufayli yetkazilgan ma'naviy zarar ham undiriladi.

Ma'naviy zararni qoplash masalalari bir qator qonun hujjatlari: xususan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 112-moddasi, 1996-yil 26-apreldagi "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 22-moddasi,

2014-yil 6-maydagi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 113-modda, 2012-yil 2-maydagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 38-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 11,99,100,163,1021 va 1022-moddalari, 1998-yil 29-avgustdagi “Avtomobil transporti to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 19-moddasi va boshqa qator qonunlar bilan tartibga solinishiga e‘tibor qaratilsin. Ma’naviy zararining miqdorini belgilashda sudlar jabrlanuvchining unga yetkazilgan ma’naviy zararining og‘irligiga bergan subyektiv bahosini, shuningdek da’vogarga yetkazilgan ma’naviy va jismoniy azoblarning darajasini ko‘rsatuvchi obyektiv ma’lumotlarni, tajovuz qilingan obyektning hayot uchun muhimligi, foydasi (hayoti, sog‘lig‘i, qadr-qimmati, shaxsiy erkinligi, uy-joyning daxlsizligi, katta qimmatlikka ega bo‘lgan mulklari va boshqalar), huquqbuzarlikning og‘irligi va oqibati (yaqin qarindoshlarining o‘ldirilishi, nogironlikka olib kelgan tan jarohati yetkazilishi, ozodlikdan mahrum qilish, ishdan yoki turar joydan va boshqalardan mahrum qilish), uyaltiradigan noto‘g‘ri ma’lumotlarning xarakteri va ularni qanchalik darajada tarqatilganligi, jabrlanuvchining yashash sharoitlari, shaxsiy xususiyatlari (xizmati, oilaviy, maishiy, moddiy tomonlari, sog‘lig‘ining holati, yoshi va boshqalar), zarar yetkazuvchining va jabrlanuvchining ayb darajalari, zarar yetkazuvchi shaxsning moddiy ahvoli va boshqa e‘tiborga molik holatlarni hisobga olishlari lozim.

Bundan kelib chiqib, ma’naviy zararni qoplash miqdorini yetkazilgan mulkiy va boshqa moddiy zararni undirish da’vo talabining qoplanish hajmiga qarab belgilash mumkin emas. Zararni qoplash miqdorini belgilashda adolatlilik va oqilonalik talablari inobatga olinishi lozim. Bugungi kunda ma’naviy zarar miqdorini belgilashda, uni undirishda faqatgina sudning qarori asosida amalga oshirilishi bu qo‘shimcha mas’uliyat va vazifalar yuklaydi. Ya’ni sud ushbu qarorlarni oqilonalik va adolatlilik prinsipiga asoslangan tarzda qaror qabul ilsa ham qaysidir tomonda sudning ushbu qaroriga nisbatan e’tiroz paydo bo‘layotganini ko‘rishimiz mumkin. Shuning uchun ham yevrop mamlakatlarida ma’naviy zarar o‘lchovlarini ishab chiqish bo‘yicha bir nechta taklif va mulohazalar kiritilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksining 1021- moddasida manaviy zararga quyidagicha :ma’naviy zarar uni yetkazuvchining aybi bo‘lgan taqdirda, zarar yetkazuvchi

tomonidan qoplanadi. Manaviy zarar fuqaro va tashkilotlarning sha'ni, qadr qimmatini kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatish fuqorolarning sog'lig'i va hayotiga zarar yetkazish va ularning Konstitutsiyaviy huquqlarini buzish orqali yetkaziladi²⁹ deb ta'rif berilgan.

Ma'naviy zararni undirish bilan bog'liq ishlarni ko'rishda oliy sud plenumining "ma'naviy zararni qoplash haidagi qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari" to'g'risidagi qarori muhim o'rin tutadi. Ushbu qarorga muvofiq agar xodim o'ziga nisbatan ma'naviy zarar yetkazilgan deb hisoblasa sudga murojaat qilishi mumkin. Ma'naviy zararni undirish haqidagi talablarda da'vo muddati belgilanmaydi. Da'vogar sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilganda o'zining talablariga asos qilib ko'rsatayotgan holatlar va bu holatlarni tasdiqlaydigan dalillarni keltirishi uning majburiyati hisoblanadi.

Shunday qilib, "ma'naviy zarar" konsepsiyasini ishlab chiqish va uni baholash uchun tayanch tushunchalar huquqi paydo bo'ladi. Uchinchi shaxslarning xatti-harakatlari oqibatida inson azob-uqubatlar uchun, uyat kamsitish, g'azab, his-tuyg'ulari, bilan birga salbiy holatini, kotarib zarar aniqlash uchun asosiy omillar quyidagilar:

- inson salomatligiga salbiy ta'sir;
- konstitutsiyaviy huquqlarini buzish: harakat, fuqaroning sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan mualliflik huquqlarining buzilishi;
- shaxsiy hayotiga aralashish bilan, fuqaro haqida yolg'on ma'lumot tarqatish;
- inson va uning uyda erkinligiga tajovuz;
- tabib tomonidan bemorning shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishi;
- aqliy va jismoniy: inson salomatligi uchun salbiy oqibatlarga olib keladigan jismoniy va aqliy tajovuz;
 - Dunyo hamjamiyatida manaviy zararni undirish alohida tusga ega bo'lib, turli huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan institut sifatida ko'riladi.

Lekin manaviy ziyonni kompensatsiya qilishning asosiy qoidalari, asoslari va tartibi fuqorolik qonunchiligi normalarida ifodlanishi bilan ajralib turadi. Shu sababdan muayyan vaziyatda manaviy zarar mavjudligini aniqlash va uning miqdorini belgilashda fuqorolik qonunchiligi normalari asosiy mezon sifatida qayd etiladi. Bugungi kunda jahon miqyosida

²⁹ <https://lex.uz/docs/-111189#:~:text=>

amal qiluvchi huquqiy tizimlarning aksariyatida yetgazilgan manaviy zararni undirishdagi muammolarni hal qilish, uning miqdorini belgilashdagi hilma-hilliklarni bartaraf etish maqsadida huquqni qo'llash amaliyoti xususan sud amaliyoti uchun muayyan umumiy tavsiyalar ishlab chiqishga e'tibor qaratiladi.

Shuning uchun ham hozirgi zamon amaliyotida manaviy zararni kompensatsiyalashda va uning miqdorini aniqlashda asosiy mezonlardan biri sifatida fuqorolik huquqidagi baholovchi prinsiplar: oqilonalik va adolatlilik prinsiplari qo'llanilmoqda. Ushbu prinsiplarni har bir shaxs o'zicha talqin etishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababdan ham dunyo hamjamiyatida mazkur prinsiplarni huquqni qo'llovchilar uchun ochib berish, qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, raqamli reallik sharoitida internet tarmog'i orqali fuorolarga yetkaziladigan ma'naviy zararni undirishning samarali huquqiy mexanizmlarini yaratish kabi muammolar mavjud.

Manaviy zarar tushunchasining asl mohiyatini ochib berishdagi yondashuvlar yildan yilga yangilanib takomillashib bormoqda.